

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR KO'CHA- YO'L TARMOG'INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA'SIRI.

Radjapova Mohira Pirnazarovna Urganch Davlat Universiteti o'qituvchisi,
Elektron pochta manzili: salihalobar@gmail.com, Tel: +998937402270

Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li Urganch Davlat Universiteti o'qituvchisi,
Elektron pochta manzili: Sirojiddin_9316@mail.ru, Tel: +99891 993 11 16

Annotatsiya. Ushbu maqolada atrof-muhit omillarining ko'ch -yo'l tarmog'ining rivojlanishiga ta'siri masalalari muhokama qilinadi. Avtotransport vositalaridan chiqadigan zararli gazlarning ko'cha yo'l tarmogiga tasirini o'rganish, avtomobil transportining ekologik xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, muqobil yoqilg'idan foydalanish bilan bog'liq masalalar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Ekologik xavfsizlik, taksik gazlar, yonilg'i tejamkorligi, transport shovqini, transport faoliyati.

Annotation. This article discusses the impact of environmental factors on the development of the road network. Issues related to the study of the impact of harmful gases emitted from motor vehicles on the road network, ensuring the environmental safety of motor vehicles, as well as the use of alternative fuels were analyzed.

Key words: Environmental safety, toxic gases, fuel economy, traffic noise, traffic activity.

Boshqa rivojlangan davlatlar qatori O'zbekistonda ham Yevro-4 standarti talablarini bosqichma-bosqich joriy etish boshlandi. 2022-yil 1-yanvardan Yevro-3 dan past ekologik toifadagi motor yoqilg'isini, 2023-yil 1-yanvardan esa Yevro-4 dan past ekologik sinfdagi motor yoqilg'isini olib kirish taqiqlanadi. Bu haqda prezidentning "O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida aytilgan.

Hujjatga ko'ra, quyidagilar taqiqlanadi:

- 2020-yil 1-yanvardan Yevro-4 dan past ekologik sinfdagi motor yoqilg'isi ishlab chiqarish bo'yicha yangi quvvatlarni ishga tushirish;

- 2022-yil 1-yanvardan boshlab "Vaqtinchalik olib kirish" va "erkin muomalaga chiqarish (import)" bojxona rejimi ostidagi binolarga "Yevro-3" dan past ekologik toifadagi motor yoqilg'isi, 2023-yil 1-yanvardan esa – ekologik toza avtomobil yoqilg'isi. "Evro-3" 4" dan past sinf;

- 2022-yil 1-yanvardan boshlab gaz, benzin va dizel yoqilg'isi bilan jihozlangan "M" va "N" toifali g'ildirakli avtotransport vositalaridan foydalanish va sotish uchun "vaqtinchalik olib kirish" va "erkin muomalaga chiqarish (import)" bojxona rejimi ostidagi binolar. toksiklik darajasi "Evro-4" ekologik

sinfining talablariga javob bermaydigan dvigatellar.

Vazirlar Mahkamasiga ikki oy muddatda respublikaga olib kirilayotgan "M" va "N" toifali yangi g'ildirakli avtotransport vositalarining ekologik toifa talablariga muvofiqligi bo'yicha ekologik sertifikatsiyadan o'tkazish tartibini tasdiqlash topshirildi.

Dvigatel qurilishini rivojlantirishning hozirgi bosqichida yonish jarayonini yaxshilash, dvigatelning tejamkorligi va, albatta, dvigateldan zararli chiqindilarni kamaytirish uchun yoqilg'i sifatini yaxshilash bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda.

Benzin sifatini yaxshilash yo'llaridan biri yoqilg'i tarkibidagi etil birikmalarining miqdorini kamaytirishdir, chunki qo'rg'oshin birikmalari yonmaydi va chiqindi gazlar bilan atmosfera havosiga chiqariladi. Hozirgi vaqtda qo'rg'oshinsiz benzinlar allaqachon ko'plab mamlakatlarda keng qo'llanilmoqda.

Yuqoridagi ishlarning natijalari quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi:

1. Avtomobil transportining ekologik xavfsizligi va zararli chiqindilarni kamaytirish muammosi hozirgi zamonning eng muhim vazifasi bo'lib, uni hal qilish dvigatel konstruksiyasini takomillashtirish va yoqilg'i sifatini yaxshilash orqali ham mumkin.

2. Foydalanilayotgan yoqilg'ining sifati avtomobil transportining ekologik ko'rsatkichlariga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

3. Mahalliy ishlab chiqarilgan standart yoqilg'i o'rniga evro talablariga javob beradigan yoqilg'idan foydalanganda atmosferaga o'rtacha og'irlikdagi zararli chiqindilar miqdori sezilarli darajada kamayadi.

4. Yangi turdagi benzin va dizel yoqilg'isini ishlab chiqarish, birinchi navbatda, foydalanilayotgan neft mahsulotlarining ekologik xavfsizligiga qo'yiladigan talablarning kuchaytirilishi bilan bog'liq. Ular yoqilg'ining tarkibiga, to'g'rirog'i, uning tarkibidagi va uni qayta ishlash natijasida hosil bo'lgan zararli moddalar miqdoriga bevosita ta'sir qiladi.

Manba: 31.08.2021. stat.uz

Poytaxtimiz Toshkent shahrida atmosferaga chiqayotgan chiqindilarning 90 foizi avtomobillar hissasiga to'g'ri keladi

O'zbekiston miqyosida 2018-yilda atmosferaga chiqarilayotgan chiqindilarning umumiy hajmi 2 million 449 ming tonnani tashkil etdi, shundan 60 foizi avtotransport vositalariga to'g'ri keladi, bu rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda belgilangan me'yorlardan 3 baravar ko'proqdir.

Shahar havosining ifloslanish darajasi havo ifloslanishi indeksi (API) bilan o'lchanadi. 5 ballidan past bo'lgan API qiymatlari ifloslanishning past darajasiga to'g'ri keladi. API ifloslantiruvchi moddalarning kuzatilgan kontsentratsiyasini ular uchun belgilangan maksimal ruxsat etilgan kontsentratsiyalar (MAC) bilan taqqoslash yo'li bilan hisoblanadi, ularning qiymatlari aholi salomatligi uchun potentsial xavfli 1,0 dan yuqori.

Gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lumotiga ko'ra Oxirgi 10 yilda O'zbekistonning barcha shaharlarida havoning ifloslanish darajasi kamaydi. Eng past API qiymatlari - 1,10–2,63 Denov, Qo'qon, Guliston, Samarqand, Sariosiyo yuqori

qiymatlari - 4,30–5,30 Olmaliq, Angren, Buxoroda kuzatilmoqda. Boshqa shaharlarda API 3.20–3.97 oralig'ida. Toshkent shahrida 2006 yildan beri Toshkentda API ko'rsatkichlari 3,32–4,96 oralig'ida o'zgarib turadi.

Avtotransport vositalari tomonidan chiqdigan ifloslantiruvchi moddalarning, xususan, azot dioksidining asosiy mobil manbai shahar transportidir. Mamlakatda 2 milliondan ortiq avtotransport vositasi ro'yxatga olingan bo'lsa, shundan 450 mingtasi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Shaharga har kuni boshqa viloyatlar va shtatlardan 50 mingga yaqin qo'shimcha avtomobillar keladi. Toshkentda ro'yxatga olingan avtotransport vositalarining qariyb 75 foizi benzin va dizel dvigatellarida, 25 foizi esa gazda ishlaydi. Dizel yoqilg'isida ishlaganda har tonna yoqilg'i uchun 208 kilogramm, gazda ishlaganda esa 3 baravar kam ifloslantiruvchi moddalar chiqariladi ("Tosh.shah.ekologiya" ma'lumoti). 1991 yilga nisbatan (393 ming tonna) Toshkent shahrida avtotransport vositalaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi unchalik o'zgarmadi, garchi avtotransport birligiga to'g'ri keladigan chiqindi moddalar miqdori yiliga 2,62 tonnadan 0,88 tonnagacha bir necha marta kamaygan. Bunga katta darajada avtobuslar va yuk tashish transportini modernizatsiya qilish orqali erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Madiev, FM; , "Measures for the development of higher education in the Republic of Uzbekistan today," "Modern scientific solution of current problems" international scientific-practical conference. Rostov-on-Don, Russia", 140142,, 2020,
2. Madiev, FM; Saidova, N; , "Landscaping is a priority for development," "Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA", 1,3,139142,2020,
3. Farrukh, Madiev; Sodiq, Rahmonkulov; , "Standardization of traffic, Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19)", 1,03,135-139,2020, Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of ...

4. Madiev, FM; Sh, N; ,Improving traffic in Samarkand, VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,,,71-73,2019,
5. Madiev, Farrukh Muysinovich; Khaydarov, Shokhbozjon Zuhriddinovich; ,SHAKHRISABZ CITY–ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES,"FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da",6,,58-61,2020,
6. Madiev, FM; Xudayberdiev, A; , "Restoration is not labor, it is science."" ,Science and Education,2,4,157-162,2021,"«SCIENCE AND EDUCATION» SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 2181-0842 VOLUME 2, ISSUE 4 ..."
7. Мадиев Фаррух Муйсинович, Navruza Saidova; ,PRINCIPLES OF THE MODERN FORMATION OF NEIGHBORHOOD CENTERS IN THE RESTORATION OF THE CITY OF SAMARKAND (SAMARQAND SHAHRINI TIKLASHDA MAHALLA MARKAZLARINING ZAMONAVIY SHAKLLANISHINI TAMOYILLARI),Международный научный журнал Новости образования: исследование в XXI веке,1,4,709-721,2022,
8. Madiyev, Farrux Muysinovich; ,TARIXIY SHAHARLARNI TIKLASHDA MAHALLA MARKAZLARINING ZAMONAVIY SHAKLLANISHINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI,Academic research in educational sciences,3,11,418-437,2022,ООО «Academic Research»
9. Мадиев Фаррух Муйсинович, Саидова Навруза; ,4р-45 «Самарқанд айланма йўли» автомобил йўлининг 10-33-км қисмида автомобилларнинг оралиқ масофаларини тадқиқ қилиш,Меъморчилик ва қурилиш муаммолари (илмий техник журнали),4,1,109-111,2020,
10. Мадиев, ФМ; ,Самарқанд шаҳрида транспортлар ҳаракатини такомиллаштириш НШ,VI Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,,,71-73,2019,
11. Мадиев, Фаррух; ,Samarqand shahrining M-39 avtomobil yo 'lining chiqish yo 'li chorrahasi yechimi,Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире,1,1,146-149,2022,
12. Madiev, Farrukh; Rahmonkulov, Sodiq; ,Standardization of traffic,Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19),1,03,135-139,2020,
13. Мадиев, ФМ; ,НШ (2019/5/18),Самарқанд шаҳрида транспортлар ҳаракатини такомиллаштириш. VI Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,,,71-73,2019,
14. Madiev, Farrukh Muysinovich; Khaydarov, Shokhbozjon Zuhriddinovich; SHAKHRISABZ, CITY; ARCHITECTURAL, HISTORICAL RESPONSIBILITIES; , "Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 6, 28, 58-61, 2020",Wydawca: Sp. z oo «Diamond trading tour» Adres wydawcy i redakcji: 00-728,,,,,
15. F. Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva, A. Ziyatova; ,A Look on the History of Architecture,"INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ENGINEERING AND SCIENCE,370,2020,26-29,2020,"International Journal of Scientific Engineering and Science Volume 4, Issue ..."
16. Chorshanbayev, F. Z.; ,Shaharsozlik tarixi va buguni,"ME'MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI (ilmiy-texnik jurnal)," ,177,2020,97-99,2020,"СамДАҚИ босмаҳонасида чоп этилди. Самарқанд шаҳар, Лолазор кўчаси, 70."

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342